

La gestión investigativa en la formación de estudiantes de Periodismo en universidad cubana

Research management in the training of Journalism students at Cuban university

Grettel Rodríguez Bazán, grodriguez@uclv.edu.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0003-1967-6118>

Eraida Zoraida Campos Maura, ecampos@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-4450-6383>

DOI: 10.5281/zenodo.18687726

Palabras clave

Gestión investigativa
Formación profesional
Licenciatura en
Periodismo
Educación Superior

Resumen: Las potencialidades de la aplicación del Plan E en Cuba han flexibilizado y particularizado la formación de periodistas, según las propias dinámicas y demandas de la formación; con seis centros formadores de periodistas en Cuba, resultan aún escasas las investigaciones que profundicen en las experiencias acumuladas. Precisamente este artículo analiza las experiencias vividas en la gestión investigativa en la carrera mencionada en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El estudio se enfoca hacia una sistematización teórico-metodológica de documentos de actividades metodológicas del departamento-carrera, informes de resultados de los diferentes años del proyecto de investigación y grupos de trabajo científico-estudiantil, las encuestas de satisfacción estudiantil y estrategias educativas de la carrera. Los resultados obtenidos en el estudio muestran: regularidades e impactos relacionados en el campo de estudio y ofrece las bases para elaborar una propuesta de soluciones.

Keywords

Research Management
Professional Training
Bachelor's Degree in
Journalism
Higher Education

Abstract: The potential of implementing Plan E in Cuba has made journalism training more flexible and tailored to the specific dynamics and demands of the field. Despite having six journalism training centers in Cuba, research delving into the accumulated experiences remains scarce. This article analyzes the experiences in research management within the journalism program at the Central University "Marta Abreu" of Las Villas. The study focuses on a theoretical and methodological systematization of documents related to the department's methodological activities, reports on the results of different years of the research project and student-scientific working groups, student satisfaction surveys, and the program's educational strategies. The results obtained in the study reveal recurring patterns and related impacts in the field of study and provide a basis for developing a proposed set of solutions.

Cómo citar:

Rodríguez, G. y Campos, E. (2026). La gestión investigativa en la formación de estudiantes de Periodismo en universidad cubana. *Revista Varela*, 26(73):e2026267304.

Recibido: octubre de 2025, Aceptado: diciembre de 2025, Publicado: 1 de enero de 2026

INTRODUCCIÓN

La gestión del conocimiento en la formación académica de los estudiantes de Educación Superior resulta fundamental para los futuros profesionales. En especial, la gestión investigativa juega un rol esencial, lo cual ha sido declarado como uno de los tres componentes esenciales en la educación cubana constituye el cimiento científico de la sociedad al potenciar un pensamiento en base a la solución (resolución) de diversas problemáticas que puedan presentarse en sus entornos laborales.

En una sociedad donde los conocimientos, la ciencia y la tecnología se convierten en el eje central de una perspectiva inteligente de desarrollo, la Universidad no puede permitir la reproducción de condiciones de riesgo ni el estancamiento de los conocimientos. Esto revela la necesidad de lograr una elevada preparación en los profesionales desde su formación inicial con elevados conocimientos y herramientas capaces de garantizar un adecuado desempeño en el ámbito investigativo y social ([Beltrán y Querts, 2019](#)).

La agilidad y obsolescencia del cambio tecnológico, las dinámicas productivas, la necesidad de crecimiento en los países subdesarrollados, el intercambio de conocimientos mediado por fenómenos como la globalización exigen de habilidades y competencias investigativas en estudiantes que contribuyan a gestar el cambio y la transformación desde sus distintas áreas de actuación. La autogestión del contenido, el aprendizaje basado en proyectos, el empleo de métodos activos de evaluación, el aula invertida resalta dentro de las nuevas didácticas educativas para realizar cambios sustantivos en la formación universitaria.

Para [Gutiérrez et al. \(2019\)](#) “la configuración de modelos universitarios que relacionen la investigación con la preparación profesional y académica representan un proceso fundamental” (p.19) y tienen un compromiso con su entorno social.

En el caso de la carrera de Licenciatura en Periodismo, estudios realizados en algunas universidades latinoamericanas señalan los desafíos en la investigación para una mayor implicación social y profundidad en los proyectos realizados; entre ellos se destacan: ampliar su capacidad de intervención en proyectos no tradicionales del periodismo ([Costales et al., 2016](#)), ser partícipe en la transformación comunitaria desde la investigación-acción ([Rodríguez et al., 2023](#)) y su necesario enfoque transdisciplinar ([Follari, 2023](#)).

Las potencialidades de la aplicación del Plan E en Cuba han flexibilizado y particularizado la formación de periodistas, según las propias dinámicas y demandas de los centros formadores. Con seis centros formadores en Cuba, aún las investigaciones que profundizan en las experiencias acumuladas resultan escasas, los reajustes y desafíos del Plan de estudios E que ha transitado por complejos escenarios en su implementación como el determinado por la pandemia de COVID-19.

La carrera de Licenciatura en Periodismo, en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), cuenta con 22 años de fundada. Su evolución, vínculos constantes con los profesionales de la prensa en los territorios que abarca, la calidad formativa de sus estudiantes y la preparación del claustro la ubican como referencia a nivel nacional. Acreditada de Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional en el año 2024, tiene como particularidad que ha priorizado dentro de sus líneas investigativas lo referido al proceso formativo, para evaluar su impacto y perfeccionar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde estas aristas se han enfocado investigaciones en el currículo ([Rodríguez et al., 2022](#)), las competencias hipermediales ([Díaz, 2019](#); [Hernández, 2020](#)) y el desarrollo de habilidades investigativas como eje de los estudios en los últimos siete años.

Precisamente el estudio que se presenta se enmarca entre los resultados obtenidos del proyecto de investigación institucional *Profesionalización del Periodismo: un enfoque socio-crítico para la optimización de la praxis periodística en la provincia de Villa Clara*.

MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO

El presente estudio se enfoca el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes de Periodismo desde las diferentes dimensiones de su formación y tiene como objetivo general la descripción de las potencialidades del currículo en Periodismo para la formación de habilidades investigativas de los estudiantes de Periodismo desde las diferentes dimensiones de su formación.

Con este fin son analizadas tesis de la carrera de Periodismo, tanto de licenciatura como de maestría; documentos del trabajo metodológico en distintos niveles, encuestas de satisfacción estudiantil, resultados del trabajo extensionista e investigativo

de estudiantes y profesores e informes entregados con resultados parciales del proyecto. Las acciones descritas parten de la organización metodológica del departamento-carrera y se han implementado durante cinco años.

Para la obtención de los resultados se realiza una revisión bibliográfico-documental de actas de las actividades metodológicas del departamento-carrera, informes de resultados de los diferentes años del proyecto de investigación y grupos de trabajo científico-estudiantil, las encuestas de satisfacción estudiantil y estrategias educativas de la carrera y los años. Esto permite obtener regularidades, impactos y resultados que son alcanzados mediante el método analítico-sintético, para efectuar un acercamiento desde los aspectos teórico y metodológico al campo de estudio y ofrece las bases para elaborar la propuesta de soluciones, la metodología diseñada y los resultados alcanzados.

Ser miembro del departamento de Periodismo, por parte de las autoras, permite aplicar la etnografía con técnicas como la observación participante y la realización de dos grupos focales: uno con profesores de la carrera y otro con alumnos ayudantes y estudiantes dedicados a la investigación. De esta forma, se triangula la información recibida, el impacto de las acciones realizadas y su alcance.

ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Formación de habilidades investigativas en estudiantes de Periodismo de la UCLV

Las nuevas realidades de los contextos educativos y la sociedad cubana llevan a la implementación de un nuevo plan de estudios E en todas las carreras cubanas. A partir del año 2018 comienza el primer grupo con este plan en la carrera de Periodismo en la UCLV, coexistiendo, por cuatro años, los dos planes de estudios, lo que resulta un reto, tanto para estudiantes, como profesores.

En su plan del proceso docente se combina un currículo base ([MES, 2017](#)) (concertado desde la Comisión Nacional de Carrera (CNC) y aprobado por el MES), un currículo propio y uno optativo-electivo modelado en el Centro Enseñanza Superior (CES), a partir de las necesidades de los territorios de su radio de acción. Los componentes del currículo se integran en una disciplina integradora, orientada a la atención tutorial de los estudiantes y a la formación de habilidades para el desempeño profesional en sus campos de actuación: producción info-comunicativa en el sistema global, nacional y local de medios; construcción del discurso periodístico; gestión estratégica en organizaciones mediáticas y extramediáticas e investigación científica en comunicación.

El plan de estudio E de la carrera de Periodismo ([MES, 2017](#)) en Cuba cuenta con 12 disciplinas para un total de 2 580 horas del currículo base; de ellas, 1 035 dedicadas a la práctica laboral y 684 para el currículo propio, optativo/electivo. Tiene como fortaleza la transversalidad de la Práctica laboral interdisciplinaria (diseñada concentrada y sistemática) y la disciplina de Comunicación hipermedia, tecnología y sociedad que benefician la vinculación y el fortalecimiento de la relación teoría-práctica y, además, un proceso de formación continua que imbrica la interdisciplinariedad.

Un aspecto importante resulta el trabajo científico metodológico del departamento-carrera diseñado desde un enfoque integral y articulado en función de los objetivos de la carrera, los años académicos y las metas del CES en cada área de resultado clave, y en función de una formación sostenible del licenciado en Periodismo.

El estudio de las especificidades, aportes y limitaciones del antiguo plan de estudios D ofrece como resultado la necesidad de lograr una articulación en la disciplina Teoría e investigación en Comunicación, de manera que transversalizara el currículo y aportara herramientas necesarias a los estudiantes para su posterior trabajo profesional. Esto se complementa con la organización del trabajo investigativo del claustro que, hasta el momento, había sido desde líneas personales, con la presentación y aprobación del proyecto institucional mencionado anteriormente. Estas líneas científicas se articulan desde el currículo y se proyectan hacia la formación posgraduada, según la exigencia del plan de estudios de E de velar por la continuidad de superación de los egresados.

Uno de los logros fundamentales de la carrera de Periodismo en la UCLV en el último lustro consiste en el fortalecimiento del trabajo científico-investigativo, tanto de estudiantes como profesores. La tabla número 1 muestra el número de publicaciones alcanzadas por el claustro de profesores entre 2019 y 2023.

Tabla 1

Número de publicaciones alcanzadas por el claustro (2019-2023)

Clasificación	Publicaciones					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
SCOPUS o WOS	5	5	8	9	5	32
SCIELO	4	5	5	6	3	23
LATINDEX, REDALYC	8	5	3	4	4	24
Revistas aprobadas por el CITMA	5	1	0	1	1	8
Libro	1	2	4	1	1	9
Capítulo De Libro	15	2	10	11	0	39
Total	45	24	33	34	14	150

La organización en un proyecto de investigación con líneas establecidas, la conformación de dos grupos de trabajo científico-estudiantil y el diseño, desde segundo a cuarto año de la carrera, de un trabajo sistemático y evolutivo de líneas investigativas en asignaturas relacionadas con la metodología y talleres de trabajos de diploma muestran resultados positivos. A esto se suma el trabajo de tutoría llevado a cabo por los miembros del colectivo de carrera, el asesoramiento a los recién graduados en adiestramiento y la vinculación con los medios de prensa de la región central del país y la Unión de Periodistas de Cuba.

Como resultados del grupo focal con los profesores se explica la importancia de consolidar el trabajo investigativo de la carrera. “Comencé como alumno ayudante y miembro del GTCE de la carrera, los propios trabajos de las asignaturas, la manera de organizar las asignaturas de metodología fue muy factibles para mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez graduado me inserté en la Maestría en Gestión de la Comunicación con conocimientos y habilidades mucho más sólidas” (Profesor, grupo focal 1).

Estos logros se centran en procesos investigativos y de implementación de resultados parciales enfocados en: el proceso de enseñanza-aprendizaje (diseño transversal de la investigación desde segundo hasta cuarto año), la articulación a través de los grupos de trabajo científico-estudiantil y el proyecto de investigación. Los temas seleccionados en el ejercicio de culminación de estudio tienen su visibilidad como impacto en las entidades laborales de base (ELB). Este desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes ha sido demostrado en la participación de eventos y redacción de ponencias (recogidos posteriormente en una tabla) y a la solidez de los trabajos investigativos.

Articulación transversal de la investigación en el currículo de Licenciatura en Periodismo

A partir del segundo año de la carrera de licenciatura en Periodismo comienza a impartirse la asignatura Metodología de la investigación, donde los estudiantes reciben las nociones generales sobre el proceso investigativo, las normas, los estilos, métodos, la tipología de estudios y definen los temas y posibles tutores. Esta designación temprana contribuye a una mayor familiaridad e inserción de los estudiantes al medio de comunicación para investigar con solidez las problemáticas definidas.

En acciones de control aplicadas se comprueba que, para el claustro de profesores, este diseño y método de trabajo se traduce en una mejor planificación e imbricación de sus temas a investigar. “Su implementación permite dar mayor seguimiento a los trabajos investigativos y una asesoría más enfocada en el desarrollo profesional de los estudiantes” (Profesor 3, grupo focal 1).

En todos los casos, el tema de investigación debe ser desarrollado como parte del Trabajo de Curso de las asignaturas Metodología de la investigación en comunicación (primer periodo, segundo año) y Taller Metodológico (primer periodo, tercer año), según el diseño del plan del proceso docente. Además, tiene un seguimiento en Taller metodológico de culminación de estudio de primer periodo de cuarto año. En el segundo semestre del año terminal se incluye la Culminación de estudio, una asignatura para consolidar el desarrollo de habilidades investigativas y profundizar en el desarrollo del trabajo de diploma.

Tributan también a estos fines asignaturas del currículo propio como Análisis del discurso y Comunicación Científica que complementan las capacidades y competencias de los estudiantes. Se cumple con el principio definido por [Acosta et al. \(2021\)](#) de jerarquizar las habilidades investigativas en el currículo y cumplir con las “exigencias didácticas de la actividad docente, laboral e investigativa” (p. 285).

El grupo focal realizado con los estudiantes corrobora la importancia que le atribuyen a esta evolución para avanzar en su tema de investigación. Lo anterior se manifiesta en el siguiente comentario: “al llegar a cuarto año tenemos ya una experiencia que nos ayuda no solo en el trabajo de diploma, también en nuestra participación en distintos eventos. Muchas veces los propios trabajos de cursos de las asignaturas del año son los que presentamos en fórums científico estudiantiles” (Estudiante cuarto año, grupo focal 2).

La vinculación planificada de las investigaciones estudiantiles con las líneas del proyecto de investigación lideradas por profesores del departamento resulta esencial. La tabla 2 muestra cómo se han socializado por el claustro los resultados de investigaciones en eventos científicos de diverso alcance.

Tabla 2

Presentación en ponencia de eventos del claustro de profesores

Presentación de ponencias en eventos						
Clasificación	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Internacional	26	8	25	11	40	110
Nacional	6	1	0	1	2	10
Provincial	3	1	3	1	2	10
Municipal	2	1	0	0	0	3
De base	0	0	1	2	1	4
Nacional e internacional	32	9	25	12	42	120
Total	37	11	29	15	45	137

El amplio alcance de la carrera y la estrecha relación de la universidad y la sociedad han tenido como resultado la obtención de reconocimientos en el trabajo científico-investigativo y comunicacional de profesores (74) y estudiantes (108), entre los cuales se destacan dos premios nacionales de la ACC, tres premios provinciales de la ACC, catorce premios provinciales CITMA, seis premios del rector. Entre los premios estudiantiles destacan Concurso Radio Francia Internacional; Festival nacional de la radio universitaria, Apunto; el Taller Patriótico Militar (TPMI) o el Modelo de Naciones Unidas Orbis. Como punto culminante el proyecto institucional del departamento recibe, en el año 2024, el Premio Academia de Ciencias de Cuba, en la categoría Ciencias Sociales y Humanísticas.

En un análisis de los trabajos de diplomas presentados entre los años 2019 y 2023 se constata que han contribuido al desarrollo exitoso del proyecto de investigación del departamento. Los principales móviles investigativos de los estudiantes han estado relacionados con la profesionalización del periodismo en su más amplia expresión, por lo que sobresalen estudios de cultura profesional, discurso periodístico, rutinas productivas, efectividad comunicativa, calidad periodística e inserción de la prensa cubana en escenarios de convergencia.

Con respecto a este aspecto se presenta el siguiente comentario. “La certeza de tener un tema de investigación acorde con las necesidades de un medio de prensa, transitar por diferentes asignaturas que nos permiten su perfección hace que presentemos un trabajo de diploma mucho más acabado y con confianza en su calidad” (Estudiante cuarto año, grupo focal 2).

De manera general, se destacan investigaciones realizadas para la producción en comunicación que responden a los principales intereses investigativos de la carrera y de los estudiantes, siempre centradas en enriquecer los estudios sobre el periodismo y la comunicación en la región central del país (desde Ciego de Ávila hasta Cienfuegos). También se encuentran algunas investigaciones enfocadas en medios nacionales e internacionales que constituyen medios de referencia. Varias de estas investigaciones han sido publicadas como ponencia o artículo científico.

La actividad investigativa curricular no se enfoca solo a los trabajos de diploma, aun cuando estos representan la mayor expresión de las habilidades obtenidas por los estudiantes, sino que también se estructura, a partir de los trabajos de curso y la práctica laboral interdisciplinaria. Como parte de la formación investigativa, se realizan trabajos de curso como forma de evaluación final de asignaturas en los distintos años, siempre enfocados en la resolución de problemas de la práctica profesional que desarrolle sus habilidades y competencias profesionales. Esto se articula desde la evaluación y su planificación de trabajos de curso en diversas asignaturas. Esta visión se sustenta en la importancia de preparar a los futuros

profesionales en la resolución de problemas, considerando su entorno y la aplicación de la teoría a la práctica ([Guzmán et al., 2017](#)) como rol esencial de los procesos investigativos.

La sistematicidad y la coordinación entre los diferentes niveles de la actividad metodológica demuestran un destacado nivel científico-técnico. Esto se combina con la necesaria imbricación entre los componentes teóricos y metodológicos que requiere un profesional de la comunicación, con rigor y disciplina en la investigación transformadora de la sociedad. La máxima expresión de este resultado se encuentra en el seguimiento a los trabajos de diplomas, en la publicación, por los egresados y sus tutores, de artículos científicos. Entre los años 2022 y 2024 son publicados nueve artículos científicos con resultados parciales de las investigaciones realizadas por estudiantes.

Vinculación de estudiantes con grupos de trabajo científico estudiantil y proyecto de investigación

La carrera posee dos Grupos de Trabajo Científico-Estudiantil (GTCE): Tendencias actuales de la comunicación audiovisual e hipermedia e Investigaciones teóricas y aplicadas sobre ideologías profesionales y estudios de recepción en los medios cubanos. Estos GTCE son integrados por estudiantes de la carrera, aunque con mayor peso a partir de segundo año, donde reciben Metodología de la investigación en comunicación como asignatura y, por ende, comienzan a indagar y profundizar en la metodología de la investigación científica. Aquellos estudiantes que realizan acciones de investigación que responden directamente a las tareas planteadas para el año en el proyecto se registran como miembros.

La sistematicidad y articulación lógica -desde los GTCE, los trabajos de cursos y trabajos de diplomas- ha fortalecido la capacidad investigativa de los estudiantes, que sobresale dentro de los predios universitarios. Poseen el propósito de que los estudiantes puedan consolidar, profundizar y particularizar sus intereses y motivaciones en temas, problemas o áreas de estudio con vista al desarrollo de una investigación independiente, se enriquecen las formas de evaluación frecuente, con énfasis en la diversificación de la tarea extra-clase, y se incrementa la exigencia en la concepción, desarrollo y control de los trabajos finales y de curso.

La concreción del proyecto institucional del departamento y su consolidación responde a las necesidades de organizar la investigación realizada por los profesores del claustro y otros colaboradores, así como sus actividades de superación y satisfacer las demandas de interés científico de los medios de la provincia. Su funcionamiento entre 2019 y 2024 permite la solución de problemas detectados en el accionar comunicativo con diferentes enfoques y estudios. Desde ahí se articula la investigación y los trabajos de diplomas, tesis de maestría y doctorado de la carrera.

Dentro de resultados relacionados con las tres líneas de acción previstas: la investigación, la formación académica de pregrado y posgrado, así como divulgación científica de los resultados. Se defiende una tesis de doctorado, una tesis de maestría y 28 trabajos de diploma; se publican 16 artículos en revistas indexadas (siete de ellos pertenecen a publicaciones a la base de datos SCOPUS) y se presentan 24 ponencias en eventos científicos. Los temas abarcan no solo a Villa Clara, sino también a las provincias de Cienfuegos, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Tutorías y asesorías metodológicas a Alumnos Ayudantes y estudiantes con habilidades investigativas

El sistema de tutoría se trabaja igualmente de manera estratégica en un proceso formativo que incluye tanto a los adiestrados y a los profesores como a los estudiantes. Desde segundo año se realiza la selección de los alumnos, según las materias estudiadas y con fines académicos e investigativos, para integrar el movimiento de alumnos ayudantes. Como parte de las orientaciones metodológicas del departamento carrera, se prioriza:

- la preparación teórico-metodológica para asumir actividades docentes y
- el desarrollo de habilidades investigativas para asumir procesos investigativos desarrollados por el claustro.

Un elemento esencial son los convenios con los estudiantes de sus planes de trabajo que incluyen la participación en actividades científico-metodológicas del departamento, específicamente clases demostrativas, actividades conjuntas en el aula con los tutores, impartición de clases prácticas, preparación de contenidos y formas evaluativas particulares de las disciplinas en que se insertan. Además, se les orienta cursar la asignatura electiva *Tendencias actuales en la didáctica de la Educación Superior*. Esto ha servido de base, no solo para su preparación, sino también para la obtención de resultados positivos en eventos tanto de pedagogía como de la profesión.

Al respecto se presenta el comentario de un grupo focal. “La preparación con nuestros tutores como alumnos ayudantes resulta satisfactoria. Nos vinculamos con ellos al proceso docente, nos asesoran para la participación en eventos científicos y nos guían en lo metodológico y el contenido para que podamos prepararnos” (estudiante, tercer año, grupo focal 2).

Esta idea se sustenta en el criterio de [Erraéz et al. \(2020\)](#) que refiere las particularidades de la enseñanza de la investigación en las áreas específicas y el acompañamiento necesario de profesionales de mayor experiencia para contribuir a promover con creatividad el conocimiento científico.

En cada uno de los periodos de ayudantía del estudiante, la evolución, su dinámica de inserción a través de la retroalimentación y el cumplimiento de los objetivos propuestos es valorado para su continuidad y para trazar objetivos de mayor alcance. La implicación de los alumnos ayudantes en los procesos investigativos se viabiliza en las tareas del proyecto de investigación y el uso de habilidades investigativas como base para la innovación.

Visibilidad de los resultados investigativos obtenidos por los estudiantes

La misión primera de la carrera resulta la educación del estudiante universitario desde una perspectiva integral, donde confluyan la visión interdisciplinaria, sólidos conocimientos en el orden académico e investigativo y las competencias suficientes para el desarrollo de su actividad profesional en los distintos escenarios periodísticos y en un contexto de convergencia tecnológica.

A este propósito contribuyen, especialmente, las acciones desarrolladas a través de los proyectos integrales de trabajo educativo, mediante sus dimensiones curricular, extracurricular y patriótico-militar, que buscan dar respuestas a los objetivos formativos en todos los ámbitos.

Como resultado del trabajo investigativo de los estudiantes se han defendido ponencias en los eventos científicos estudiantiles a nivel de base, universitario y nacional, incluido el IV Encuentro Nacional de Prensa y Comunicación. Algunos alumnos han presentado ponencias en eventos científicos internacionales, como la Convención Científica de la Universidad de La Habana, la Convención Científica de la Universidad de Cienfuegos y la Convención Científica de la UCLV. Los estudiantes han alcanzado más de cien premios en el periodo evaluado.

Los trabajos de cursos se seleccionan para su competición y presentación en diferentes eventos de carácter científico-estudiantil por su calidad y profundidad. Corresponde al Profesor Principal del Año, en su trabajo metodológico con los profesores y dentro de su estrategia educativa, incentivar y organizar la participación de los estudiantes en evento de carácter científico-estudiantil. Este funcionamiento ha dado resultados positivos, tanto en el número de estudiantes presentados en eventos, como en su premiación. La tabla 3 muestra un resumen de los resultados obtenidos.

Tabla 3

Principales resultados obtenidos por los estudiantes en eventos científicos entre 2019-2023

Premio	Premios estudiantiles					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Premio jornada científico-estudiantil de facultad	3			3	3	9
Relevantes foros de CES				1		1
Destacados foros de CES	1			1		2
Fórum de historia provincial	3	1			6	10
Concursos internacionales					1	1
Jornada científico-estudiantil provincial				1	4	5
TPMI premios	2			3	2	7
Premios encuentro nacional de prensa y comunicación Conéctate				4		4
Festival nacional de la radio universitaria				3	1	4
Orbis	1	1		3	7	12
Petabyte			1	1		2
Apunto y concurso de video Mejor es posible			11	4	2	17

Festival temático audiovisual 60 segundos	1	1	1	3
Seminario juvenil de estudios martianos		1	1	2
Concurso nacional Manolito Carbonell			2	2
Premio concurso provincial El hilo y la cuerda			1	1
Oro jornada de festivales universitario de artistas aficionados			3	3
Foro Historia facultad	1	4		2
Relevante Feria nacional de innovación y aplicación científica				1
Premio Patria de la FEU			1	1
Festival de artistas aficionados FEU			3	3
Total	11	7	15	34
			41	108

Actividades de superación posgraduada enfocada en la investigación

Desde un diseño de habilidades investigativas en el pregrado es necesario la articulación constante con el postgrado con un punto común, a partir de las líneas del proyecto de investigación y las líneas priorizadas por la facultad y la universidad. Uno de los logros principales resulta la aprobación y realización de la primera edición de la Maestría en Gestión de la Comunicación con un claustro que destaca por su interdisciplinariedad y alto prestigio profesional. En respuesta a una alta demanda de los graduados de las carreras de Periodismo y Comunicación Social de la región central del país se cuenta con una matrícula de 27 estudiantes, de ellos tres profesores del departamento-carrera. Además, cursan la maestría estudiantes provenientes de los medios de comunicación, comunicadores de empresas, cuadros de diferentes instituciones, editoras de revistas.

Los cursos posibilitan la implementación de las habilidades investigativas y potencian la inserción de jóvenes con Premio al Mérito Científico como estímulo y motivación en su formación posgraduada. Se articula su trabajo investigativo como continuación de su trabajo de diploma lo que ha resultado atractivo y provechoso para estos maestrandos. Cierra así la articulación propuesta del ciclo de desarrollo de las habilidades investigativas enfocados en la propia práctica percibida del entorno laboral y los conocimientos adquiridos en la carrera.

A partir de los resultados obtenidos, se propone el siguiente gráfico (Figura 1) que sintetiza y sistematiza los principales componentes que integran la propuesta realizada para el desarrollo de las habilidades investigativas en estudiantes de la carrera Licenciatura en Periodismo, con posibilidades a aplicarse en ciencias y carreras afines.

Figura 1

Componentes esenciales para el desarrollo de habilidades investigativas en la carrera de Licenciatura en Periodismo

CONCLUSIONES

Los resultados de investigaciones, proyectos, trabajo científico estudiantil y la actividad extensionista desplegada por la carrera de Periodismo posibilitan el perfeccionamiento del proceso de formación profesional, así como la divulgación de forma sistemática y actualizada de la imagen, visibilidad e impacto hacia la resolución de problemas, tanto en la universidad como en el territorio de la región central de Cuba y repercute en el accionar de las instituciones objeto de estudio.

Los resultados obtenidos parten de una implementación parcial de los presupuestos tratados en el artículo en la carrera de Periodismo de la UCLV. La articulación el trabajo metodológico del departamento carrera y los años resulta fundamental para el desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes, quienes se caracterizan por la alta motivación por su desempeño profesional. En un mundo global donde los proyectos investigativos, equipos multidisciplinares, facilidades tecnológicas y la autogestión del conocimiento traspasan barreras formar habilidades investigativas desde el currículo garantiza la calidad del estudiante universitario.

REFERENCIAS

- Acosta, D., Rodríguez, W. A., Peña, M. F., García, S., y La O, Y. (2021). Metodología de la investigación en la educación superior. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(4), 283-293. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2167>
- Beltrán, M. y Querts, O. (2019). El desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de la carrera de Medicina. *Maestro y Sociedad*, 16 (3), 520-533. <https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/4953>
- Costales, Z., Rosales, y Acosta, M. (2016). Proyectos educativos y la formación de competencias. Aportes innovadores de la transferibilidad. *Revista Iberoamericana de Educación*, 71 (1), 45-58. <https://doi.org/10.35362/rie71147>
- Díaz, M. (2019). *Competencias profesionales para el ejercicio del periodismo hipermedia en los graduados de Periodismo de la UCLV*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Central de Las Villas, Cuba. <https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11616>
- Erraéz, J. L., Lucas, G. A., Guamán, V. J., y Espinoza, E. E. (2020). La investigación en estudiantes y docentes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala. *Revista Conrado*, 16(72), 163-170. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1226>
- Follari, R. (2023). La Comunicación como transdisciplina. Avatares de la teoría. *Inmediaciones de la Comunicación*, 18(1), 27-41. <https://doi.org/10.18861/ic.2023.18.1.3380>
- Gutiérrez, I. Peralza, H. y Fuentes, H. (2019). Integración de la investigación y la enseñanza en las universidades de ciencias médicas. *Educación Médica*, 20 (1), 49-54. <https://www.elsevier.es/es-revista-educacion-medica-71-pdf-S1575181318302444>
- Guzmán, A., Oliveros, D. y Mendoza, M. (2017). Scientific competencies: a mechanism to favour the inclusion of working market professionals. *Journal of Baltic Science Education*, 16(2), 175-187. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=974011>
- Hernández, A. (2020). *Programa de asignatura para el desarrollo de competencias profesionales para el periodismo hipermedia en la carrera de Licenciatura en Periodismo de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Central de Las Villas, Cuba. <https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11624>
- MES (2017). Plan E de Estudios E. Carrera de Periodismo. Universidad de La Habana. La Habana.
- Rodríguez, G., Galañena, Y. Ramos, A. (2023). Perspectiva avanzada de género como eje transversal en el programa académico cubano de Periodismo desde la investigación-acción. *Revista Educare*, 27 (3), 350-369. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.27-3.17211>
- Rodríguez, G., Hernández, A y Díaz, M. (2022). Profesionalización del ejercicio del periodismo hipermedia en graduados de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. *ISLAS*, 64(201), 111-124. <https://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/1219>